

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВООБРАЖЕНИЯ В ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ

Нурметов М.Р. , Сейитниязова А.А.

(Ургенч, Узбекистан)

Аннотация: В данной статье рассматриваются педагогические и психологические аспекты пространственного мышления в черчении, которая является частью предмета инженерной графики.

Ключевые слова: Мышления, вселенная, реалистичный, абстрактный, анализ, синтез, логический, способность сознание, рассудок, объект, пространственное мышление.

В своей практической и образовательной деятельности студенты формируют и развивают свое пространственное мышление в процессе отражения в уме абстрактных образов существующих объектов и явлений и информации, которую они получают.

В инженерной графике пространственное мышление формируется в результате пространственного воображения и логического мышления в соответствии с целью.

В данной статье описаны психолого-педагогические аспекты пространственного мышления требований к рисованию, что является одной из дисциплин инженерной графики.

При черчении работы с пространственными изображениями включает в себя не только реконструкцию объекта, но и выполнение операций над ними, фрагментацию, округление отдельных элементов, взаимодействие с другими объектами как частью объекта, и они составляют пространственное воображение.

Все это служит для формирования обобщенного пространственного мышления, близкого к понятиям.

В нашем исследовании мы обобщили наши мысли, восприняли объекты в наших умах и разработали общую схему формирования пространственного воображения. (1-Схема).

Как видно из схемы, пространственное мышление и пространственное воображение играют важную роль в формировании пространственного образа. Психологические особенности пространственного мышления заключаются в том, что это вид психической деятельности, обеспечивающий создание пространственных образов, анализ и графические операции над ними в процессе решения практических и теоретических задач.. Такие формы деятельности, как проектирование, моделирование, графическое представление, играют очень важную роль в его разработке.

1-схема

В процессе овладения этими видами деятельности студенты развивают свои навыки предвидения результатов своей деятельности и отображения их

на рисунках, чертежах, эскизах, устройствах, создать изменяя внешнего вида и основываясь на нем, для поиска новых. Они учатся планировать не только время, но и пространственную последовательность действий с учетом результатов своей работы и этапов ее реализации при выполнении своих изображений в соответствии с востребованными чертежами..

Свойства и отношения пространственных объектов и явлений неотделимы от конкретной вещи и объекта, что особенно заметно в геометрических объектах (трехмерных поверхностях, моделях, чертежах, схемах и т.д.), которые представляют собой своеобразный абстрактный взгляд на реальные вещи. Поэтому геометрические объекты (их различные комбинации) служат основным инструментом формирования пространственного воображения и операций над ними.

В современной психологии понятие пространственного воображения связано с понятием образа, сформированного в результате восприятия объекта или события. Пространственное восприятие - это целостный субъективный образ, в котором пространственный объект или явление трансформируется и воспринимается в наших умах, и в процессе этой деятельности графическая информация отражается в памяти. Следовательно, мы можем рассматривать процесс формирования и развития пространственного воображения как процесс создания образов в наших умах и выполнения действий над ними.

Такой подход к пространственному воображению использовался многими методистами при разработке методов формирования и развития пространственного воображения студентов. [3]. В данном случае под ним понимается то или иное изображение пространственной (геометрической) конфигурации, а также его элементы и взаимосвязь между ними. Процесс формирования и развития пространственного воображения характеризуется творческим оформлением пространственных изображений или схематических конфигураций исследуемого объекта и умением выполнять над ними операции над объектом.

Роль воображения в познании заключается в том, что он является звеном

в цепи перехода от эмоционального к мышлению. Информация о геометрических объектах, сформированных в сознании студентов, воспринимается как понятия и превращается в знания, навыки, умения и опыт. Воображение служит важным элементом познания, связывающим образ вещей и событий с содержательной сущностью представлений о них. [4]. Формирование восприятия требует усвоения понятий, так как понятия определяют сущность образа. Можно сказать, что процесс формирования пространственных представлений о геометрических объектах основан на понятиях и знаниях о них.

Исходя из вышеизложенных соображений, можно сделать следующий вывод: Пространственное мышление - это абстрактный систематический субъективный образ существующего существа (событий, реальностей и объектов), сформированный в наших умах, то есть набор абстрактных знаний о существующем существе в наших умах. Это проявляется в пространственном воображении и навыках логического мышления студентов.

Литература:

1. Адилов П, Ташимов Н., Хошимова Х. «Предоставление сложных задач в графической геометрии как средство повышения пространственного мышления студентов» - Т., Педагогическое образование, 2005/3. - Страницы 94-97
2. Холимов М. «Быстрый способ развить пространственное воображение и навыки логического мышления» -Т.: Ташкентский Государственный Педагогический Университет имени Низами, Материалы республиканской Экзаменационной Аттестационной Комиссии 2005 г, -Страницы 20-122.
3. Якиманская И.С. «Развитие пространственного мышления школьников» – М.: Просвещение, 1980. - 239с.
4. Хошимова Х.М. «Педагогические основы формирования пространственного воображения студентов» магистерская диссертация. -Т., 2009 г.